

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 4, Nomor 3, April 2026, P. 19-25

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19658654>

Vaginismus Sebagai *Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder* (GPPPD): Etiologi, Patofisiologi, Diagnosis, dan Pendekatan Terapi Multimodal

Vaginismus as a Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder (GPPPD): Etiology, Pathophysiology, Diagnosis, and Multimodal Therapeutic Approach

Imam Irawan Saputra Hasibuan, Teuku Yudhi Iqbal

Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara

Email: Imam.200610073@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Vaginismus merupakan gangguan disfungsi seksual pada perempuan yang ditandai dengan ketidakmampuan atau kesulitan melakukan penetrasi akibat kontraksi involunter otot dasar panggul, yang sering disertai nyeri serta respons kecemasan dan penghindaran. Dalam klasifikasi terbaru, kondisi ini termasuk dalam genito-pelvic pain/penetration disorder (GPPPD). Prevalensi vaginismus bervariasi dan cenderung underdiagnosed akibat faktor stigma, rasa malu, serta keterbatasan pelaporan dan pemeriksaan klinis. Etiologi vaginismus bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural. Patofisiologi kondisi ini berkaitan dengan siklus nyeri-takut-kontraksi otot yang berulang, sehingga memperberat gejala dan mempertahankan gangguan. Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis terarah, penilaian nyeri dan kecemasan terhadap penetrasi, serta evaluasi respons pasien terhadap pemeriksaan secara bertahap. Tatalaksana dilakukan secara multimodal dengan pendekatan bertahap, meliputi edukasi, terapi dilator progresif, fisioterapi dasar panggul, serta intervensi psikologis seperti konseling seksual dan terapi perilaku kognitif. Pada kasus berat atau refrakter, terapi tambahan seperti botulinum toxin dapat dipertimbangkan. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan terapi serta kualitas hidup pasien.

Kata kunci: *vaginismus, disfungsi seksual, GPPPD, dasar panggul, terapi multimodal*

Abstract

Vaginismus is a sexual dysfunction disorder in women characterized by the inability or difficulty to achieve penetration due to involuntary contraction of the pelvic floor muscles, often accompanied by pain as well as anxiety and avoidance responses. In the latest classification, this condition is included in genito-pelvic pain/penetration disorder (GPPPD). The prevalence of vaginismus varies and tends to be underdiagnosed due to stigma, embarrassment, and limitations in reporting and clinical examination. The etiology of vaginismus is multifactorial, involving the interaction of biological, psychological, and sociocultural factors. Its pathophysiology is related to a recurring pain-fear-muscle contraction cycle, which exacerbates symptoms and perpetuates the disorder. Diagnosis is established through targeted history taking, assessment of pain and anxiety related to penetration, and evaluation of the patient's response to gradual examination. Management is carried out using a multimodal and stepwise approach, including education, progressive dilator therapy, pelvic floor physiotherapy, and psychological interventions such as sexual counseling and cognitive behavioral therapy. In severe or refractory cases, additional therapies such as botulinum toxin may be considered. A comprehensive and integrated approach is expected to improve treatment outcomes and patients' quality of life.

Keywords: *vaginismus, sexual dysfunction, GPPPD, pelvic floor, multimodal therapy*

Article Info

Received date: 10 April 2026

Revised date: 15 April 2026

Accepted date: 20 April 2026

PENDAHULUAN

Vaginismus merupakan gangguan fungsi seksual perempuan yang ditandai oleh spasme/kontraksi involunter otot-otot dasar panggul (terutama sepertiga luar vagina) disertai ketakutan atau kecemasan bermakna terhadap penetrasi, sehingga penetrasi (misalnya hubungan seksual, tampon, jari, atau spekulum saat pemeriksaan) menjadi sangat nyeri, sulit, atau bahkan tidak mungkin dilakukan

(1).

Dalam klasifikasi modern, DSM-5 menggabungkan vaginismus dan dispareunia ke dalam satu entitas Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder (GPPPD) karena adanya tumpang tindih gejala (nyeri, kesulitan penetrasi, dan respons cemas/avoidance) (2).

Secara etiologi, vaginismus dipahami sebagai kondisi biopsikososial faktor biologis (misalnya disfungsi otot dasar panggul/hipertonus, patologi genital tertentu), faktor psikologis (kecemasan, trauma, sikap seksual negatif), dan faktor relasional-sosiokultural (misalnya norma/larangan membahas seks, ekspektasi terhadap hubungan pertama, dinamika pasangan) saling berinteraksi dan mempertahankan gejala (1).

Dari sisi epidemiologi, angka prevalensi vaginismus di populasi umum bervariasi dan sering diduga lebih rendah dari kondisi sebenarnya akibat stigma, rasa malu, dan underdiagnosis. Beberapa publikasi 5 tahun terakhir melaporkan kisaran sekitar 1–7% perempuan di dunia, sementara pada layanan/klinik disfungsi seksual dapat lebih tinggi (sekitar 5–17%) (3).

Penelitian layanan primer di Spanyol melaporkan proporsi GPPPD 11,23% dengan komponen vaginismus 5%; pada mahasiswa tahun pertama di Jerman, prevalensi 12 bulan GPPPD klinis 2,1% dan subklinis 12,9%; sedangkan survei pada perempuan dewasa di Najran, Arab Saudi melaporkan keluhan vaginismus sekitar 4,6%. Perbedaan metode, definisi, dan populasi studi berkontribusi pada rentang angka yang lebar (4).

Dampak vaginismus tidak terbatas pada nyeri saat penetrasi, tetapi juga mencakup gangguan kualitas hidup, masalah relasi, distress psikologis, hingga risiko non-konsumasi perkawinan dan problem fertilitas pada sebagian pasangan. Karena banyak pasien menghindari pemeriksaan ginekologi, keterlambatan diagnosis dan terapi menjadi masalah penting.

Di Indonesia, hambatan sosiokultural (seks dianggap tabu) serta kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan turut berperan dalam rendahnya pelaporan dan keterbatasan data. Penelitian lokal juga menekankan perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi agar pasien mendapatkan pendekatan yang tepat dan nyaman, termasuk kolaborasi multidisiplin.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi

Vaginismus merupakan salah satu bentuk disfungsi seksual pada perempuan yang ditandai oleh kesulitan hingga ketidakmampuan melakukan penetrasi vagina (misalnya saat hubungan seksual, pemeriksaan ginekologis dengan spekulum, atau penggunaan tampon), yang berkaitan dengan respons tubuh berupa pengencangan/kontraksi otot dasar panggul secara involunter (tidak disadari). Dalam vaginismus digambarkan sebagai kondisi yang menghambat penetrasi karena spasme otot di area pintu masuk vagina (sepertiga luar vagina) dan sering muncul sebagai respons protektif tubuh ketika penetrasi dicoba; kondisi ini tidak semata-mata mekanis, karena juga berhubungan dengan aspek pengalaman nyeri, kecemasan, dan respons emosional terhadap penetrasi (5). Vaginismus dapat muncul saat penetrasi dilakukan oleh penis, jari, tampon, maupun alat pemeriksaan, sehingga dampaknya bukan hanya pada aktivitas seksual tetapi juga pada akses layanan kesehatan reproduksi (7).

Secara klinis, vaginismus mencakup tiga komponen inti, yakni gangguan penetrasi, kontraksi/ketegangan otot dasar panggul yang involunter, dan distress/reaksi psikologis seperti takut, ansietas, atau penghindaran karena antisipasi nyeri. Penelitian terbaru menempatkan faktor psikologis (misalnya ketakutan akan nyeri, kecemasan, dan penghindaran) sebagai bagian penting dalam memahami vaginismus, karena faktor-faktor tersebut dapat mempertahankan siklus tegang–nyeri–takut–menghindar” sehingga penetrasi makin sulit dilakukan (8). Dengan demikian, vaginismus lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang melibatkan interaksi biopsikososial, bukan hanya persoalan “otot yang menegang” semata (5).

Vaginismus juga sering dibahas dalam kerangka gangguan yang lebih luas terkait nyeri penetrasi, sehingga tergolong konsep genito-pelvic pain/penetration disorder (GPPPD), yaitu kondisi yang menyoroti kombinasi kesulitan penetrasi, nyeri, ketegangan otot panggul, serta kecemasan atau penghindaran (4). vaginismus dapat didefinisikan sebagai kondisi yang menyebabkan penetrasi menjadi sulit atau tidak mungkin dilakukan karena kontraksi involunter otot dasar panggul, sering disertai nyeri dan respons takut/ansietas yang memicu penghindaran, sehingga menimbulkan dampak bermakna pada fungsi seksual dan kualitas hidup (6).

Epidemiologi

Secara epidemiologis, vaginismus dilaporkan jarang diteliti dan sering tidak terdiagnosis, sehingga data prevalensi yang definitif di populasi sulit ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kesulitan pemeriksaan ginekologis pada penderita yang sering dihindari, serta kecenderungan pasien tidak melaporkan keluhan karena rasa malu dan stigma sehingga banyak kasus tidak tercatat. Akibatnya, angka yang tersedia di literatur menjadi bervariasi sebuah systematic review yang melaporkan angka kejadian/prevalensi vaginismus pada populasi umum perempuan berkisar 0,4%–8%. berdasarkan rekam medis di satu rumah sakit di Surabaya (Jawa Timur) selama tahun 2022 ditemukan 60 pasien dengan diagnosis Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder (GPPPD)/vaginismus, menunjukkan bahwa kasus tetap ditemukan dalam praktik klinis meski angka populasi luas belum pasti (9).

Etiologi

Etiologi vaginismus bersifat multifaktorial dan masih kontroversial. Secara umum, terdapat kesepakatan bahwa vaginismus merupakan gangguan psikofisiologis dengan unsur fobik yang berakar pada pengalaman negatif (nyata maupun yang dibayangkan) terkait penetrasi serta/atau patologi organik, di mana ketakutan dan kecemasan terhadap penetrasi diekspresikan secara fisiologis melalui spasme otot vagina involunter (1).

Gambar 1 Model KetakutanPenghindaran pada Vaginismus

Faktor predisposisi yang sering dibahas mencakup miskonsepsi/ketidaktahuan dan rasa bersalah seksual (misalnya keyakinan negatif bahwa seks salah atau menstruasi dianggap tidak bersih) yang dapat membentuk sikap erotofobik dan meningkatkan kecemasan terhadap aktivitas seksual. Selain itu, fear of pain merupakan faktor yang paling sering dilaporkan sebagian besar penderita melaporkan takut nyeri sebagai alasan utama, dan ketakutan ini dapat berkembang dari pengalaman masa kecil seperti trauma fisik (misalnya enema/supositoria), ketakutan terhadap figur ayah yang keras/menakutkan, atau conditioning negatif dari ibu. Nyeri sendiri dapat berhubungan dengan komorbid atau kondisi yang menimbulkan dispareunia misalnya infeksi, penyakit menular seksual, vestibulitis vulva, endometriosis, kelainan hymen/kongenital, atrofi/adhesi vagina, lesi/tumor, dan lain-lain di mana spasme dapat muncul sebagai respons protektif awal terhadap stimulus yang nyeri lalu berlanjut sebagai respons terkondisi meskipun penyebab primer sudah membaik. Faktor lain sebagai pemicu bisa berasal dari penetrasi yang tidak diinginkan saat usia muda (misalnya kateterisasi urin, enema, atau peregangan vagina yang dianggap terlalu kecil) serta ketakutan spesifik terhadap hubungan

seksual pertama (takut sakit, berdarah/robek, penis terlalu besar/vagina terlalu kecil, tertular IMS, takut hamil) dan takut pemeriksaan ginekologi. Selain itu, kemungkinan riwayat keluarga (pengaruh maternal: nenek/ibu/saudara perempuan/saudara kembar) di mana paparan cerita kesulitan penetrasi dalam keluarga dapat termanifestasi sebagai ketakutan penetrasi pada individu (10).

Patofisiologi

Patofisiologi vaginismus bersifat multifaktorial dan dipertahankan oleh interaksi faktor neuromuskular, nyeri, serta faktor psikologis-perilaku. Inti mekanismenya sering digambarkan sebagai lingkaran “nyeri–takut/antisipasi nyeri–tegang otot–nyeri”: ketika penetrasi dicoba, muncul kecemasan/ketakutan akan nyeri yang memicu respons protektif berupa tensing/tightening otot dasar panggul (terutama sekitar introitus/levator ani), sehingga penetrasi menjadi sulit atau tidak mungkin dan nyeri makin kuat. Gambaran ini sejalan dengan kriteria diagnostik GPPPD yang menekankan kombinasi nyeri saat penetrasi, ketakutan/kecemasan terkait penetrasi, dan pengencangan otot dasar panggul yang persisten. Selain respons refleks otot, beberapa pasien juga menunjukkan pola hipertonus/overaktivitas otot dasar panggul dan perilaku avoidance (menghindari pemeriksaan/penetrasi) yang memperkuat sensitisasi dan mempertahankan gejala, sehingga kondisi dapat menjadi phobia-like terhadap penetrasi. Di sisi biologis, nyeri yang berulang dapat berkontribusi pada proses mirip nyeri kronik, termasuk peningkatan sensitivitas (hiperalgesia/alodinia) dan keterlibatan komponen nyeri pada area vulvovaginal tertentu (misalnya vestibulodynia) pada sebagian kasus, sehingga keluhan tidak hanya “otot tegang” tetapi juga melibatkan pemrosesan nyeri dan faktor komorbid. Karena itu, pendekatan patofisiologi modern memandang vaginismus sebagai gangguan yang dipertahankan oleh gabungan faktor neuromuskular (hipertonus/guarding), nyeri, dan fear-avoidance, sehingga tatalaksana efektif biasanya menargetkan keduanya (rehabilitasi otot dasar panggul + intervensi psikologis/desensitisasi)(11).

Gambar 2 Gambaran Vaginismus

Klasifikasi

Grade	Deskripsi
Lamont Grade 1	Pasien dapat bersantai saat pemeriksaan panggul
Lamont Grade 2	Pasien tidak dapat bersantai saat pemeriksaan panggul
Lamont Grade 3	Bokong terangkat dari meja, <i>early retreat</i>
Lamont Grade 4	<i>Generalized retreat</i> : Bokong terangkat, paha rapat, pasien mundur
Pacik Grade 5	<i>Generalized retreat</i> seperti pada Lamont Grade 4, ditambah reaksi <i>visceral</i> yang dapat mengakibatkan salah satu atau lebih hal berikut: jantung berdebar, hiperventilasi, berkeringat, gemetar hebat, gemetar tidak terkendali, berteriak, histeria, ingin melompat dari meja, penurunan kesadaran, mual, muntah, dan bahkan keinginan untuk menyerang dokter

Gambar 2. Klasifikasi Vaginismus

Diagnosis

Diagnosis vaginismus dimulai dari penghitungan skor nyeri dan kecemasan pada tes penyisipan aplikator berujung kapas, tampon, dilator, jari, pemeriksaan ginekologi, hingga hubungan seksual (Tabel 1); evaluasi diri dari pengalaman pemeriksaan panggul berdasarkan sistem klasifikasi *Lamont-Pacik* (Tabel 2); pengobatan sebelumnya untuk vaginismus; diagnosis nyeri seksual sebelumnya; diskusi dengan pasien dan dokter yang merujuk; diagnosis vulvodynia atau vestibulodynia sebelumnya; dan tinjauan libido dan masalah hubungan seksual.

Setelah menjawab ya atau tidak, beri nilai setiap item berikut dengan skor nyeri (1=Oke tidak nyeri, 5= Cukup tidak nyaman, 10=tidak mungkin atau sangat nyeri, N/A-tidak berlaku, tidak ada pengalaman) dan skor kecemasan 1-10 (1=tidak ada, 5=sedang, 10=berat, N/A)

	Skor Nyeri		Skor Kecemasan
Pemasangan Tampon:	Yes	No	
Penyisipan Q-Tip	Yes	No	
Memasukan Jari	Yes	No	
Pemeriksaan GYN	Yes	No	
Penggunaan Dilator	Yes	No	
Hubungan Sexual	Yes	No	
a. Tip saja			
b. Sebagian			
c. Penuh			
d. Usia pertama kali mencoba melakukan hubungan seksual			
e. Usia pertama kali menyadari masalah dengan penetrasi			
Hubungan Seks Anal	Yes	No	

Tatalaksana

Tatalaksana vaginismus pada prinsipnya dilakukan bertahap dan sering membutuhkan pendekatan multimodalitas karena komponen gangguan ini mencakup aspek psikologis (ketakutan/kecemasan terhadap penetrasi) sekaligus aspek fisik (kejang/hipertoni otot dasar panggul). Berbagai terapi yang disebut efektif meliputi terapi dilator, terapi fisik dasar panggul dengan atau tanpa biofeedback, konseling seksual, psikoterapi/hipnoterapi, serta terapi perilaku kognitif (CBT). Dilator digunakan secara progresif untuk membantu pasien menjadi nyaman dengan penetrasi dan meregangkan vagina; namun keberhasilannya lebih baik bila dilakukan dengan bimbingan dan dukungan, karena penggunaan mandiri (membeli set dilator tanpa edukasi) sering berakhir gagal akibat teknik yang tidak tepat dan tidak tertanganinya aspek emosional penetrasi. Konseling seksual membantu pasangan meningkatkan komunikasi, mengatasi gangguan libido, dan menurunkan kecemasan/depresi; sedangkan psikoterapi/hipnoterapi dan CBT ditujukan untuk menurunkan kecemasan dan memodifikasi pikiran/perilaku penghindaran penetrasi umumnya lebih membantu pada kasus yang tidak terlalu berat, karena pada kasus berat sering sulit bertransisi ke latihan penetrasi/dilator (1).

Pada kasus tertentu, terutama yang lebih berat atau refrakter, Botulinum Toxin A (Botox) disebut sebagai terapi yang menjanjikan karena memberikan relaksasi otot sementara (sekitar 2–4 bulan) sehingga pasien memiliki waktu untuk berlatih dilatasi/penetrasi dengan lebih nyaman. Program Multimodal Pacik: dilatasi vagina progresif di bawah anestesi disertai injeksi Botox dan bupivacaine, kemudian diikuti konseling pascaproedur serta dukungan emosional dan tindak lanjut keberhasilan dinilai dengan Female Sexual Function Index pada beberapa titik waktu, dan dilaporkan bahwa dalam 1 tahun 97% pasien mampu mencapai hubungan seksual yang nyaman (atau pada pasien lajang mampu menggunakan dilator besar). Secara teknis, program ini menyuntikkan 100 unit Botox pada bagian

lateral introitus (area fragmen himen residu) bilateral; pada spasme levator ani dapat diperlukan tambahan dosis, dan pada kasus tertentu dapat dipertimbangkan tindakan seperti himenektomi untuk melepaskan pita mukosa yang menyempit. Secara keseluruhan, pendekatan multimodal memudahkan klinisi menyesuaikan terapi dengan tingkat keparahan dan memberikan dukungan fisik-emosional yang sering dibutuhkan pasien selama proses pemulihan(1).

SIMPULAN

Vaginismus merupakan disfungsi seksual pada perempuan yang ditandai kesulitan hingga ketidakmampuan melakukan penetrasi (misalnya hubungan seksual, tampon, jari, atau spekulum) akibat kontraksi involunter otot dasar panggul, yang sering disertai nyeri serta respons takut/ansietas dan penghindaran.

Secara epidemiologis, vaginismus sering underdiagnosed karena stigma dan kecenderungan pasien menghindari pemeriksaan ginekologi, sehingga angka prevalensi bervariasi dan kemungkinan lebih rendah dari kondisi sebenarnya.

Etiologi dan patofisiologi vaginismus bersifat multifaktorial (biopsikososial): faktor biologis/nyeri-komorbid, faktor psikologis (terutama fear of pain/kecemasan), serta faktor relasional-sosiokultural saling berinteraksi dan mempertahankan gejala melalui siklus “nyeri-takut-tegang otot-nyeri” dan perilaku avoidance. Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis terarah (nyeri dan kecemasan terkait penetrasi) serta penilaian respons terhadap upaya penetrasi/pemeriksaan.

Secara bertahap (misalnya penilaian nyeri kecemasan saat aplikator/tampon/dilator/jari/spekulum), termasuk evaluasi berdasarkan klasifikasi Lamont-Pacik bila tersedia. Tatalaksana pada prinsipnya bertahap dan multimodal, menargetkan komponen psikologis dan fisik, meliputi edukasi, terapi dilator progresif (lebih baik dengan bimbingan), fisioterapi dasar panggul biofeedback, konseling/terapi seksual, serta CBT/psikoterapi; pada kasus berat atau refrakter dapat dipertimbangkan botulinum toxin A sebagai adjuvan untuk memfasilitasi latihan dilatasi/penetrasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sasotya RMS. Tatalaksana Vaginismus dalam Pendekatan Multimodalitas. *Obgynia (Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science)*. 7(1):1–5. doi:10.24198/obgynia.v7i1.660. 2024.
2. Zarski AC, Baumeister H, Kählke F, et al. DSM-5 genito-pelvic pain/penetration disorder: Prevalence and correlates in university students. *Int J Clin Health Psychol*. 25(1):100529. doi:10.1016/j.ijchp.2024.100529. 2025
3. Hidayah GN, Meutia AP, Chan MSN, Moegni F, Sebastian K, Djafar L, Santoso BI. Characteristics and Management Outcome of Vaginismus. *eJKI*. 12(2):137–145. doi:10.23886/ejki.12.843.137. 2024.
4. Alshahrani MS, Al Margan AM, Al Sharyan AM. Knowledge and Prevalence of Vaginismus Among Women in Najran, Saudi Arabia. *Cureus*. 15(11):e48602. doi:10.7759/cureus.48602. 2023
5. Banaei M, Kariman N, Ozgoli G, et al. Bio-psychosocial factor of vaginismus in Iranian women. *Reprod Health*. 2021;18:210. doi:10.1186/s12978-021-01260-2.
6. Elrassas H, Saad A, Fekry M, Elkholy H, Mansour O, Azzam L. Psychiatric comorbidity in a sample of Egyptian women with vaginismus. *Middle East Curr Psychiatry*. 2022;29:39.
7. Pithavadian R, Dune T, Chalmers J. Patients' recommendations to improve help-seeking for vaginismus: a qualitative study. *BMC Womens Health*. 2024;24:203.
8. Esmaeel SE, Alanazi MM, Alenezi SA, Alanazi FS, Alruwaili DA, Alobaidan RK, Fahmy EK, Fawzy MS. Psychological Risk Factors and Clinical Outcome Variables in Vaginismus: A Systematic Review. *J Clin Diagn Res*. 2025 Jul;19(7)
9. Kurniawati EM, Hardianto G, Paraton H, Setyo Hadi TH, Widayarsi A, Rahmawati NA.

- Characteristics and treatment in patients with vaginismus in Surabaya, East Java, Indonesia. *Indones J Obstet Gynecol*. 2025 Apr;13(2):158–162.
10. Jeng CJ. The pathophysiology and etiology of vaginismus. *Taiwanese J Obstet Gynecol*. 2004 Mar;43(1):10–15.
 11. Shafik A, El-Sibai O. Study of the pelvic floor muscles in vaginismus: a concept of pathogenesis. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2002 Oct 10;105(1):67-70.